

AGRAR SOXASIDA RAQOBATBARDOSHLIK MUVAFFIQIYAT OMILIDIR

Samanov Abdurashid Andamovich

Тошкент давлат техника университети dotsenti

Mamlakatimizdagi yalpi ichki mahsulotning yuqori sur'atlar bilan o'sishi an'anaviy xom ashyo tarmoqlari yoki, jahon bozorida qulay kon'yunktura va ayrim xom ashyo turlari hamda materiallar narxining yuqoriligi xisobidan emas, balki, birinchi navbatda, raqobatga bardoshli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish sohalarini jadal rivojlantirishni belgilab beradigan jiddiy tarkibiy o'zgarishlar va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish evaziga ta'minlanmoqda.

Mahsulot raqobatbardoshligi sanoat korxonalarini ho'jalik faoliyatining asosiy va eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Raqobatbardosh mahsulot mamlakatda ishlab chiqarilgan, o'z sifat ko'rsatkichlari, tannarxi jihatidan milliy va jahon bozorida shunday mahsulotlar bilan raqobat qila oladigan mahsulotdir.

Mahsulotning raqobatbardoshligiga quyidagi yo'llar bilan erishish mumkin: a) yangi mahsulotlarni iste'molchilarga arzon narxda sotish; b) mahsulot sifatini yaxshilash; v) qo'shimcha xizmat ko'rsatish; g) reklama; d) xaridorlar uchun turli imtiyozlar yaratish.

O'zbekistonda davlatning raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosatida xususiylashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o'rin tutali. Xususiylashtirish natijasid, birinchidan, mulk o'z egalari qo'lga topshirilsa, ikkinchidan, ko'p ukladli iqtisodiyot va raqobatchilik muhitini vujudga keltiradi.

Raqobatchilik muhitini vujudga keltirishdagi vazifalar xususiylashtirilgan korxonalariga ma'lum davr davomida o'zining oldingi faoliyatini saqlab qolish talabini bekor qilish hisoblanadi. Bu chiqarilayotgan mahsulot tarkibini tubdan

o‘zgartirish, talab katta bo‘lgan, ichki va tashqi bozorda raqobatlasha oladigan mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Bu tadbirlarni amalga oshirilish mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga imkoniyat yaratadi.

Bozor iqtisodiyoti o‘zining etuklik darajasi va rivojlanish xususiyatlaridan qat’iy nazar raqobatning mavjud bo‘lishini taqozo qiladi. Shu bilan birga bozor iqtisodiyoti rivojlanib borishi bilan raqobatchilik munosabatlari ham takomillashib, o‘z shaklini o‘zgartirib boradi.

Ma’lumki raqobat bo‘lmasa, bozor iqtisodiyotini barpo etib bo‘lmaydi. Raqobat-bozorning asosiy sharti, aytish mumkinki, bozorning asosiy qonunlaridan biridir.

Bu muxim amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan jixatlarni yoritib berish raqobat to‘g‘risidagi fikrlarni yanada boyitadi. Raqobat iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarini o‘z manfaatlarini to‘laroq yuzaga chiqarish, ya’ni yaxshi daromad topish, o‘z mavqegini mustaxkamlash, o‘z qobiliyatini namoyon etish va imijga ega bo‘lish uchun boshqalar bilan kurashishdir. Bozorda firmalar resurslarni arzonroq olish va tovarlarni qimmatroq sotishga intiladilar va foydani qo‘proq olish uchun kurashadilar. Raqobat bozor iqtisodiyotining eng muxim belgisi, rivojlantirish usuli xisoblanadi.

Raqobat strategiyasi raqobat kurashining uzoq davrga muljallangan bosh yuli va yo‘l-yo‘riqlarini ifoda etadi. Strategiyaning maqsadlari tez kunda foydani maksimallashtirish, oz foyda bilan qanoat qilgan holda o‘z bozorini kengaytirish yoki raqibni bozordan siqib chiqarish, yangi bozorga sekin-asta kirib borish kabi masalalarda xarakat yo‘llarini belgilashdan iborat. Strategiyaga qarab kurash taktikasi (usullari va shakllari) tanlanadi.

Raqobat bozor iqtisodiyotini xarakatga keltiruvchi mexanizm, uni olg‘a eltuvchi kuch xisoblanadi.

Xullas, raqobatda unumdorlikni oshirish va sifatni yaxshilashga intilish iqtisodiy o‘sishni ta’minlaydi. Raqobat qizg‘in joyda iqtisodiy o‘sish jadal boradi, u sustlashgan sharoitda esa iqtisodiy turg‘unlik yuz beradi.

Yana shuni ta’kidlash lozimki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi korxonalar va tarmoqlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi hisobiga shakllanadi. Shuningdek, ularning muvaffaqiyatli harakati milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini takomillashtirish jaraenlariga ham bog‘liq bo‘ladi. Ya’ni, korxonalarda ishlab chiqariladigan tovarlarning raqobatbardosh bo‘lishini ta’minlash orqali korxonaning eksport salohiyati ortib borib, raqobatbardosh bo‘lishiga erishiladi. Korxonada ham raqobatbardoshlikni ta’minlash orqali tarmoqning raqobatbardosh bo‘lishi buning natijasida esa mintaqalar hamda mamlakatning ham raqobatbardoshligi oshib boradi. Shuni ta’kidlash joizki, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hamda klasterlarni tashkil etish, rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotning yanada raqobatbardosh bo‘lishiga erishish mumkin. Chunki klasterlar zamonaviy innovatsiya va iqtisodiy o‘rnatishning sifat omili bo‘lib hisoblanadi.

Iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligi, hududning investitsion jozibadorligi hamda ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganligi va tizimli faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi orqali mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanib, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga dasturlamal bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib ta’kidlash lozimki, korxonalarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining yanada takomillashtirilishi va ularning barqaror rivojlanishini ta’minlash borasidagi yangi samarali choralar-tadbirlarning ishlab chiqilishi respublikaning iqtisodiyoti raqobatbardoshligini ta’minlashga va uning tashqi bozordagi mavqeiini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – 25.01.2020 yil.
2. *Ekonomika truda (sotsialno-trudoviye otnosheniya)*// Pod.red.Abduraxmanova K.X., Volgina N.A. i Odegova Y.G. –M.: «Ekzamen», 2006. -S. 33-34.
3. Samanov A.A. Biznesni rivojlantirish sharoitida mexnat bozoridagi yoshlarning raqobat muxitini takomillashtirish. Monografiya. –T.: TDTU.2020 yil.

4. Саманов, А. (2024). Иқтисодиётда меҳнат бозорининг ижтимоий-иқтисодий асослари. Interpretation and researches, 2(24).
5. Саманов, А. А. (2024). Development of youth entrepreneurship in uzbekistan as a factor in ensuring employment. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 24, 71-75.
6. Abdurashid, S. (2024). Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion investitsiyalar asosiy omili sifatida. Research and Publications, 1(1), 66-70.
7. Samanov, A. A. (2022). Market methods for improving the system of corporate management in industrial enterprises.
8. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
9. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
10. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
11. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. Interpretation and researches, 2(24).
12. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. Вопросы экономических наук, (5), 25-26.
13. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
14. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.